

بلاغة التعريف لدى ابن إسحاق: نموذجاً

The Eloquence of Definition According to Ibn Ishaq: Exemplary

عمر ليمن مجيا

*Umar Liman Majiya¹

د. مغاج غرب

Dr. Magaji Garba²

قسم اللغة العربية كلية الشيخ شاغاري للتربية صكتو، نيجيريا

^{1,2}Department of Arabic Shehu Shagari College of Education, Sokoto, Nigeria*Corresponding author: [Umar Liman Majiya](#)

Department of Arabic Shehu Shagari College of Education, Sokoto, Nigeria

ملخص

يركز هذا البحث على دراسة "بلاغة التعريف" عند ابن إسحاق، حيث يُعتبر من أبرز المؤرخين الأوائل الذي عُني بتوثيق السيرة النبوية بلغة بلغة ومؤثرة. تتناول الدراسة أساليب ابن إسحاق في تقديم الأحداث والشخصيات باستخدام تعابير بلاغية تتسم بالتشويق والتأثير، وكيف استخدم التعريف بشكل أدبي ليضفي عمقاً على رواياته ويزيد من تفاعل القراء. يعتمد البحث على تحليل نماذج من أسلوبه البلاغي، مبيّناً كيف أثر التعريف البليغ في تصوير الأحداث وأبعاد الشخصيات، مما ساهم في ترسيخ السيرة النبوية بأسلوب يبقى حياً في ذاكرة الأجيال.

المقدمة:

الحمد لله القائل { اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم } والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم، اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه إلى يوم الدين.

وبعد: فهذه مقالة تتحدث عن "بلاغة التعريف لدى ابن إسحاق نموذجيا" التي مدح بها أحمد الرفاعي ديوانه، الكشف والبيان ذلك أن الشاعر استخدم التعريف لبغية الإفهام والتنويه والتقريب والتعظيم والتفخيم والتلاؤم فهي ميزة يتميز بها عن غيره:

- وتحتوي المقالة على النقاط التالية:
- المقدمة
- التعريف بالشاعر
- مفهوم التعريف وأنواعه
- بلاغة التعريف في القصائد
- الخاتمة
- الهوامش

التعريف بالشاعر وديوانه

هو عثمان بن إسحاق بن عمر التوردي، نسبة إلى جده عثمان بن عمر التوردي، العالم الماهر النحير النيجيري الصكتي مولدا ومحتدا، وأديب بارع عبقرى، لغوي نحوي صرقي، بياني أصولي، المشهور الملقب: "بشيخ بن إسحاق" كما كان معهودا في نيجيريا خصوصا في شمالها،

إختلف المؤرخون في ميلاد هذا العالم النحير الذي أخذ حظا موفورا من كل فن، حيث ذهب بعضهم إلى أنه ولد في أواخر أيام الشيخ المجدد عثمان بن فودي تعمده الله برحمته، ولفظ الأخرى ولادته في مدينة صكتو بعد أن توفي الشيخ عثمان بن فودي رضي الله عنهما بستين وذلك سنة 1234 الموافق 17 18 م وقيل في السنة التي توفي فيها عثمان بن فودي سنة 1232 هـ الموافق 1817 م.ⁱ

نشأته:

نشأ الشيخ عثمان بن إسحاق في بيعة تهم وتشتغل بالعلم والثقافة العربية والإسلامية، هذا مما أتاح له فرصة فياضة حيث نخصنهوضا إلى تحصيل العلم. ومدينة صكتو آنذاك صارت عاصمة لدولة العثمانية، ومركز للخلافة الإسلامية والثقافة العربية، والجؤ هادء اوصالحا يأتي طلالالعلم من كل فج عميق إلى مدينة صكتو.

تعلّمه:

بدأ الشيخ ابن إسحاق: بدأ تعلّمه منذ حداثة عمره، حيث تلقى مبادئ العلوم الإسلامية والثقافة العربية عند أهله، وحفظ القرآن الكريم ولم يجاوز سن طفولته، وطلب العلم من شتى العلوم، وقرأ غير قليل من كتب التوحيد والفقه، كما تناول كثيرا من كتب التفسير والحديث دراية ورواية، تعلم النحو والصرف، وأما في الأدب والثقافة، فقد قرأ مقامات الحريري وغيره، من كتب الأدب المتداولة في ذلك الوقت.

شيوخه :

وقد أخذ الشيخ ابن إسحاق علي كبار علماء عصره. ومن الذين تعلم ابن إسحاق عنهم، أبوه الأستاذ إسحاق بن عمر، كان عالماً تقياً عابداً متفناً، وقد بنى معهداً في بيته، يدرس فيه علوم الدين، واللغة العربية والأدب، إلى أن توفي رحمه الله، والشيخ عيسى بن الشيخ عثمان بن فودي الذي فاق أقرانه في الفطنة والذكاء، وكان عالماً، تقياً، عابداً، ورعاً، زاهداً عن الدنيا وما فيها. والعلامة محمد ثنب بن أبي بكر الملقب "بطن غربي" كان عالماً متقناً لما قرأ وطالع، وعارفاً بالفنون المختلفة، أخذ عنه ابن إسحاق علوماً كثيرة مختلفة، وخاصة علم الحساب والنجوم، ومنهم الشيخ عبد القادر بن المصطفى التوردي بن محمد بن إبراهيم بن جبو بن محمد بن ماسران.

التعريف بالديوان:

قد تضمن ديوان "الكشف والبيان" للشيخ ابن إسحاق عدداً كبيراً من القصائد تبلغ ستاً وعشرين قصيداً، "26" واحتوى على ثلاثة أغراض من أغراض الشعر الجاهلي: وهي المدح، والرثاء، والتشبيب. يحتوي هذا الديوان بين دفتيه على ألف بيت "1000" من بينها مئتان وعشرون بيتاً في مدح أمير المؤمنين أحمد الرفاعي بن الشيخ بن فودي.

مفهوم التعريف : ورد على معانٍ متعددة حسب الصيغة

لقد استعملت العرب مادة التعريف على الصيغة الثلاثية (عرف) والرباعية (عَرَفَ وأَعْرَفَ) والخماسية (اعترف) وتعارف وتعرّف) والسداسية (استعرف)

فأمّا مادة التعريف على الصيغة الثلاثية (عرف) فمن معانيها: عرف الشيء: علمه وعرف بذنبه: اعترف، وعرفت الفرس: أي جزرت عرفه، وعرف فلاناً: جازاه.

وعلى الصيغة الرباعية (عَرَفَ) فمن معانيها: عَرَفَها الأمر: أعلمه إيّاه، عَرَفَ الناس إذ أشهدوا عرفات، والتعريف الوقوف بعرفات. وقال: أعرف فلاناً فلاناً إذا وقفه علي ذنبه ثم عفا عنه، أعرف الفرس أي طال عرفه.

وعلى الصيغة الخماسية (تعرّف) (وتعارف) فمن معانيها: تعرّف ماعند فلان أي تطلّبت حتى عرفت، وتعارف القوم عرف بعضهم بعضاً.

وعلى الصيغة السادسة: (استعرف) فمن معانيها: ائته استعرف اليه حتى يعرفك. فالحديث الشريف مليء بهذه الشواهد.

منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد)). أراد بالعراف المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه.

وفي حديث اللقطة: ((من التقط لقطة فلعرّفها سنة، فإن جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها. فإنجاء صاحبها فليردّها عليه)).

فقد استعمل العرب هذه المادة في أشعارهم، كما جادت قرائحهم: ومنها قول عنتره:

فصبرت عارفة لذلك حرّة*** ترسو إذا نفس الجبان تطلّع
وأنش الأحفش:

أو كلما وردت عكاظ قبيلة*** بعثوا إليّ عريفهم يتوسّم
أي عارفهم

وأنت بحمد الله وارث قطبنا** ومن خلفاء الله ساداتنا الغر،

وأنت إمام القوم سيد عصرهم** وخامل أثقال إذا ضيق في الصدر:

تشيد أركان الخلافة بالتقى** وبالعلم والحلم الكثير مع الصبر:

وتردي العدى والكفر شرقاً ومغرباً** يمينا شمالاً والبغاة ذوالشر:

وتدخل فوجاً بعد فوج من العدى** سبيل الهدى ياتونن جملة القطر:

استعمل الشاعر في الأبيات السابقة ضمير الخطاب، " البارز والمستتر " أربع عشر مرة بصورة أفقية أي في صدور الأبيات
وأعجازها

استعمل ضمير الخطاب لغرض التنويه بمدوحه أمير المؤمنين أحمد الرفاعي ابن الشيخ عثمان بن فودي، والإشادة بذكر
الخصال التي يتحلّى بها والمناقب التي حازها بين الأولياء والأمراء .

اعتمد الشاعر في هذه الأبيات المشخنة باستخدام ضمير الخطاب، لتوسيع مدح الممدوح ، ووصفه بالكرامة والتقى
وسيد المرضى وزمام الورى المشهور وهو وارث أبائه ، ويقوم بدين الله أي إقامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر
الغصاب والمفسدين وجلب المصالح وإيصال حق للمجوق ورد المظالم وإبعاد سراق ونفي محارب وقطاع الطريق فيشرق
وجه الدين ببركته وهو وولي من اولياء وقطب وحاز العلاء والمجد فخر على فخر، كما منح بالامامة وحامل أثقال وندب كريم
وخليفة خلفاء أمة أحمد ، ولا زال يشيد أركان الخلافة بالتقى وبالعلم الكثير والحلم والصبر وبا العدل والاحسان والنصح
للورى وغوث للمضطر ، بين الشاعر أن ممدوحه قام بتشيد أركان الخلافة ، وذلك بما قام به من استعداد ما تحتاج الدولة
من ابل كثير وخيل عتاق وتروس وجواسيس وأسلحة وأدرع وجعاب كثيرة ، وكذلك يردى العدى والكفر ، كما
يدخلهم فوجاً بعد فوج سبيل الهدى . واستعمل الفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار، واستعمال الشاعر ضمير
الخطاب أنت والتاء " أعطاهالفرصة والقدرة على التوسع في وصف الممدوح . وتعداد تلك الصفات الشريفة التي أطنب في
ذكرها. كما أن في ايثار الشاعر ضمير الخطاب المنفصل والمتصل "أنت والتاء" فيه توكيد لمعاني المدح وإبراز للصفات الرفيعة
التي وصف الشاعر الممدوح بها .

الإضمار:

قول الشاعر: في مدح أحمد الرفاعي بن أمير المؤمنين الشيخ عثمان بن فودي تغمدهما الله برحمته.

هو الرفيع الرفاعي ابن الرفيع أخو ** الرفيع أرفع أعمام أولي البصر
هو الشريف من الشرفا أئمتنا ** أبناء فودي أهل الجود والخير
هو الشريف من الشرفا أئمتنا ** أبناء فودي أهلا لجود والخير
هما اللذان تفرع منهما وسري ** إليه نورهما فأضاع كما لبدر
هم الشيخ عثمان بن فودي قطبنا ** والأستاذ عبدالله علامة العصر
هم الملوك وأبناء الملوك له ** سيما تميزهم من جملة الغير
وهم خليفتنا الأعلى محمدنا ** بل الإمام إمام القادة الغر
وهم أئمتنا الأعلام قاطبة ** إلى طريق الهدى والعز والنصر

واستخدام ضمير الغائب في تلك الأبيات أضاف مدحا متقادفا في نفس الشاعر، مع حياء بحيث لم يذكر اسم الممدوح لمكانته العالية في قلوب الناس، هذا الضمير يناسب مع منزلة الممدوح ودرجته الرفيعة وأفعاله الجميلة، ولذلك ابتداء به الشاعر الأبيات السالفة الذكر وجاء به ليؤكد دلالية تضغط على موصوف واحد، وتؤكد المدح إليه والشكر إليه.

استخدم الشاعر ضمير الغائب التي يلتفت بها إلى الممدوح، ويلاحظ من الأبيات السابقة أن استخدام ضمير (هم و هو) قام بدور بارز في الربط بين جمل الخطاب، ويتضح ذلك وضوحا من هذا النص، ويظهر الضمير في أول كل بيت من النص، وكأنه العنصر المبرز الذي بني عليه خطاب ممدوحه، لأن المقام يدعو إلى التبجيل والتعظيم.

واستعمل الشاعر ذاك الضمير بتلك الكثرة وبا الصورة العمودية مسندا إليه ومضيفاً إليه تلك لأخبار والصفات، تنويه با الممدوحين واعلاء لأمرهم، حيث أسند إليهم تلك المقامات الرفيعة، ووصفهم بالأشياء المشهورة، في صفاتها التي قصد وصف الممدوح بها عن طريق استعمال الضمير. أطلق الشاعر علي أحمد الرفاعي " أرفع أعمام، أولي البصر، بحر الندى، فائق الأقران، أجودهم، مردي العدى، من بني عثمان ذي الأمر، الشريف، غيث الورى، بحر عميم، حامل الأتقال، طليق الوجه، وهذه الصفات التي يقوم الشاعر بإثباتها لممدوحه وحده. لأنها ثابتة عليه وهو متصف بها، بحيث لا تفارقه طرفة عين. وفي التعريف بضمير الجمع للغائبين " هم " خمس مرات يود أن يبين أن الأمراء والوزراء كانوا علي حالواحد، وهو الكرم، والخلافة، والإمامة، والهداية، والجود، وحمل الأتقال، وبيت الخير، والبركة، وغير ذلك، مما أفاء الله عليهم من الولاية، وإقامة دين الله، لأنهم نالوها من الشيخ عثمان بن فودي وعبدالله بن فودي ومحمد بلو ومحمد البخاري وغيرهم، لذلك قال بن إسحاق: "هم الكرام وأبناء الكرام، هم الملوك وأبناء الملوك، هم الشيخ عثمان بن فودي، هو الرفيع، هو الشريف، هو الرفيع.

واعتمد الشاعر علي تعريف ركني الجملة الإسمية " هو-و- هم " كنقطة تجتمع حولها المعني المختلفة التي أراد أن يصف الممدوح بها، واستخدم الشاعر ذاك الضمير، بالصورة العمودية ومسندا إليه ومضيفاً إليه تلك الأخبار والصفات تنويه بالممدوح واعلاماً بمكانته ومحاولة إظهارها في نفوس السامعين.

كما استخدم أسلوب قصر حيث عرف المسند اليه بالضمير والمسند با لألف واللام، وهذا يفيد تخصيص الصفة للموصوف.

لمقام الخطابة:

واستعمل الشاعر: ضمير الخطاب: إشارة إلى تعلق النفس بالممدوح في ذهنه، وهو غير مشاهد، وليعبر عن حالته النفسية في الشوق والتوقير والاخترام تجاه أحمد الرفاعي، والشيخ عثمان فودي، وعبدالله بن فودي، وأعمام الممدوح، وإخوانه وأخواله.

¹وأنت بحمد الله وارث قطبنا ** ومن خلفاء الله ساداتنا الغر،
ورثت الخلافة كما بر بعد كابر ** كما قد ورثت العلم من قطبنا البحر:
تنورت أنزار السولاية والتقى ** وحزت العلا والمجد فخرا على الفخر:
وأنت إمام القوم سيد عصر هم ** وخامل أثقال إذا ضيق في الصدر:
فلازلت متبوعا ولازلت قائد ** لأمة خير الخلق بالدين واليسر:
تشيد أركان الخلافة بالتقى ** وبالعلم والحلم الكثير مع الصبر:
وتردي العدى والكفر شرقا ومغربا ** يمينا شمالا والبغاة ذوالشر:
وتدخل فوجا بعد فوج من العدى ** سبيل الهدى ياتونم جملة القطر:

استعمل الشاعر في الأبيات السابقة ضمير الخطابة، بصورة أفقية أي في صدور الأبيات وأعجازها، استعمل ضمير الخطاب "أنت" وذلك لغرض التنويه بممدوحه أميرالمونين أحمد الرفاعي ابن الشيخ عثمان بن فودي، والإشادة بذكر الخصال التي يتحلى بها، والمناقب التي حازها بين الأولياء والأمراء .

اعتمد الشاعر في هذه الأبيات المشخنة باستخدام ضمير الخطابة، لتوسيع مدح الممدوح ، ووصفه بالكرامة والتقى وسيدالمرضي وزمام الورى المشهور وهو وارث أباه ، ويقوم بدين الله أي اقامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر الغصاب والمفسدين وجلب المصالح وايصال حق للمعق وردالمظالم وابعاد سراق ونفي محارب وقطاع الطريق فيشرق وجه الدين ببركته وهوولي من اولياء وقطب وحازالعلا والمجد فخرعلى فخر، كما منح بالامامة وحامل أثقال وندب كريم وخليفة خلفاء أمة أحمد ، ولازال يشيد أركان الخلافة بالتقى وبالعلم الكثير والحلم والصبر وبا العدل والاحسان والنصح للورى وغوث للمضطر ، بين الشاعر أن ممدوحه قام بتشيد أركان الخلافة ، وذلك بما قام به من استعداد ما تحتاج الدولة من ابل كثير وخيل عتاق وتروس وجواسيس وأسلحة وأدرع وجعاب كثيرة ، وكذلك يردي العدى والكفر ، كما

يدخلهم فوجا بعد فوج سبيل الهدى . واستعمل الفعل المضارع ليدل على التجدد والاستمرار، واستعمال الشاعر ضمير الخطاب أنت والتاء " أعطاهالفرصة والقدرة على التوسع في وصف الممدوح. وتعداد تلك الصفات الشريفة التي أطنب في ذكرها. كما أن في ايثار الشاعر ضمير الخطاب المنفصل والمتصل "أنت والتاء" فيه توكيد لمعاني المدح وابرار للصفات الرفيعة التي وصف الشاعر الممدوح بها . كما يشير الى أن الممدوح حاضر في ذهن الشاعر لا يغييب عن باله ، كأنه يشاهده أمامه ويخاطبه ، هذا أبلغ في المدح.

التعريف بالعلمية:

قال التتحة: إن العلم هو: (اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا) فالأعلام (محمد — حامد) — (فاطمة — زينب) (مكة — دمشق) ، هذه الأعلام تعين المقصود منها بمجرد النطق بها دون أن تحتاج إلى قرينة، لأن هذه الأعلام غنية بنفسها عن القرائن، لأن العلم علامة خاصة بمسماه، وشارة خاصة به وكافية في الدلالة عليه سواء أكان ما سمي به إنسانا — أم حيوانا — أم جماد — أم أي شيء آخر.

وقد قسمه الباحثون من النحويين والبلاغيين إلى (اسم، وكنابة، ولقب) وقالو (الاسم: علم يدل على ذات مشخصة معينة دون زيادة غرض آخر) مثل: محمد — عائشة — ودمشق — والنيل — ومنه أسماء الدول ، والقبائل، والبحار، والجبال، وغيرها من الأعلام التي يكون الغرض منها هو: مجرد الدلالة على ذات المسمى وتعيينه وتحديدته.

والكنية: كل علم مركب تركيبا إضافيا بشرط أن يكون المضاف كلمة من كلمات الآتية: (أب — أم — ابن — بنت — أخ — أخت — عم — خال — خالة) مثل: (أبو بكر) أم الخير — ابن رشد — وهكذا.

واللقب: كل علم يدل على ذات معينة مشخصة مع الإحساس بمدح أو ذمّ مثل: (أمين — مأمون — رشيد — زين العابدين — الجاحظ — الأعرج).

وقد ورد التعريف بالعلمية في كثير من قصائد الشيخ عثمان بن اسحاق التوردي، اسماً، وكناية، ولقبا، وعرف بها أسخاصا، ومدنا، وأماكنًا، ودوابًا، ونباتا، وأشياءاً أخرى المعروفة بهذه المسميات على حسب ما تقتضيه المقام وتتطلبه الأغراض البلاغية.

هُمُ الشَّيْخِ عِثْمَانَ بْنِ فَوْذَى قَطْبُنَا ** وَالْأُسْتَاذُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَامَةُ الْعَصْرِ

وأحواله الأقيال قواد جيشنا ** فحول أمير الجيش أعوان ذي الأمر
ومنهم محمد بل مويج أصله ** أولئك أهل الحل والعقد في الأمر
ومنهم أخي محمد ومحمد ** إماما سسلب وسيدهم بلا نكر
غلاديم واحدتهم ابن دؤم باير ** وسبط ولي الله أحمد ذو الأمر
بخاري بن أحمد سبط نان وشيكرا ** تفي وبخاري نجل عثمان ذي الأمر
مغاذن غري وابن دواك وأحمد اب ** من نجل أديب القوم علامة العصر
وموى معاذ سعيد يوسف خالد ** وعبد الرؤف محمد يحيى البدر

أبو بكر أخوه شيخ محمد * نعوذي أبناء العتيق ذوو الفخر
ونجل البخاري سند عمر براءهم * علي أخوه مراف نجل الفتى البحر

وقد يرى أن الشيخ عثمان بن اسحاق جاء بأنواع من الأسماء العلمية في هذه الأبيات، منها ما يدل على أشخاص، ك(عثمان) علم على مجدد الدين الشيخ عثمان بن غودي، معروف، و(رفاعي) علم على أمير المؤمنين أجمد الرفاعي بن أمير المؤمنين الشيخ عثمان بن فودي، أو ما يدل على ألقاب ك(زمام الوري، سيد الطاعات، إمام أئمتنا، لباب بني عقمان، ابن الكريم، كريم الكرام، خليفتنا، سميرع) أو ما يدل على جهات، ك(شرقا - ومغربا) أو ما يدل على الطيب، ك(المسك - والند - والقطر) أو ما يدل على معقول غير محسوس، ك(تحيتي - سلامي - أمر - ونهي - المصالح) أو ما يدل علي الأنعام، ك(إبل - وخيل) وما يدل على آلة الحرب، ك(الأسيف) .

التعريف بالإشارة:

اسم الإشارة: هو" ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها، إن كان المشار إليه حاضراً، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنى، أو ذاتا غير حاضرة. مثل "ذا" للمفرد المذكر، "وذا" للمثنى المذكر، "وذة وتة" للمفرد المؤنث، "وتان وتين" للمثنى المؤنث، و"أولاء، وأولى" للجمع المذكر والمؤنث.. وكثيرا تسبق أسماء الإشارة "هاء التنبيه" فيقال: هذا، وهذان، وهذه. كما تلحق بعضها كاف الخطاب فيقال: ذاك، وذانك للإشارة المتوسطة"

فهذا إمام العصر نجل إمامنا * خليفتنا المشهور بالعلم والصبر

فهذا إمام العصر ضئضئه الذي * حذا حذوه وحكاه في السر والجهر

فهذا إمام العصر نجل إمامنا * خليفتنا المشهور بالعلم والصبر

فهذا إمام العصر ضئضئه الذي * حذا حذوه وحكاه في السر والجهر

لا يخفى أن الشاعر استعمل اسم الإشارة: ليصل إلى مقصوده، وهو تمييز ممدوحه أمير المومنين أحمد الر فاعي أكمل تمييز، وافتخار الشاعر به.

عرف الشاعر الممدوح با سم الإشارة مسبقا بهاء التنبيه ومسندا إليه هذه المعاني: (إمام العصر، خليفتنا المشهور بالعلم والصبر، لباب بني عثمان، زمام الوري، مشيد أركان الخلافة با التقى). لغرض تمييز ممدوحه وكمال عنايته به، ولغرض توكيد المدح والتفخيم وارتفاع درجته، بتلك المعاني المنسوبة إليه، ولزيادة تقرير لمكانته لدى الشاعر وللتسجيل على السامع حتى لايتأتى له بعدئذ عدم معرفة الممدوح المشار إليه بعد هذا التعريف.

الخاتمة:

لقد ختم المقالة بعون الله سبحانه وتعالى، حيث تناولت ولادة الشيخ ابن اسحاق ونسبه ونشأته فيها، وكذلك تحدث عن المعرفة وأقسامها، ثم عرض النماذج عن دراسة تطبيقية عن التعريف بالإضمار في كل منن مقام الغيبة، والخطابة، والتعريف بالعلمية، وبالأسماء الإشارة. والله ولي التوفيق وهو حسبنا وهو الوكيل.

الهوامش:

1- أيضاح الغوامض في سلم للفرائض، المرجعة أبي المدرسة عبد الرحمن الملقب بمنطو، ص: 8

- 2 تيسير الغوامض من كتاب سلم الغوامض في علم الفرائض، للشيخ عثمان بن اسحاق، ص: 15
- 3 مجموعة ثلاث كتب من مؤلفات الشيخ عثمان ابن اسحاق التوردي مراجعة أبي المدرسة، عبد الرحمن الملقب بمثطو، ص 1
- 4 الرجعة أبي المدرسة عبد الرحمن الملقب بمثطو ابن القادر الكشف والبيان الأوصاف كبير أبناء الشيخ عثمان بن فودي ص: 28
- 5 جامع دورس العربية للشيخ مصطفى الغيلاني، ص: 110 المكتبة العصرية سيد بيروت
- 6 شرح دروس البلاغة فضيلة محمد بن صالح العثيمين ص: 73
- 7 تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والديع للخطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن، ص 57
- 8 علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني الدكتور بسيوني عبد الفتاح فيوخ، ص: 98
- 9 المعجم الوسيط ص: 10 م الدكتور إبراهيم أمين.